

УДК 338.246; 338.28; 004

DOI 10.5281/zenodo.20971354

**КРАВЧЕНКО Лариса Анатольевна¹,
ТРОЯН Ирина Анатольевна¹,
НЕСТЕРЕНКО Виктория Викторовна¹**

¹ ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,
просп. Академика Вернадского, 4, Симферополь, Россия, 295007

ЦИФРОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА

В статье рассмотрены ключевые аспекты исследования цифровой политики государства. Обоснована актуальность и необходимость рассмотрения отдельного вида государственной политики – цифровой, а именно: высокая скорость развития цифровых технологий, широкий масштаб распространения, необходимость обеспечения конкурентоспособности экономики и технологического лидерства в современных геополитических и геоэкономических условиях, специфичность сферы цифровизации требует применения особых инструментов. Проведен категориальный анализ политики цифровой трансформации и цифровизации, цифрового управления, цифровой политики. Предложено определение цифровой политики как комплекса мер, принципов и инструментов, направленных на развитие и использование цифровых технологий с целью повышения эффективности государственного управления, улучшения качества государственных и муниципальных услуг, развития социально-экономической сферы, повышения конкурентоспособности национальной экономики в условиях цифровизации, а также укрепления национальной безопасности и технологического суверенитета. Обозначено, что объектом цифровой политики является цифровая реальность общества как взаимосвязь цифровых коммуникаций, технологий и инфраструктуры. Разработаны основные принципы реализации цифровой политики государства: доступность и открытость, безопасность и конфиденциальность, эффективность и прозрачность, инициативность и сотрудничество, устойчивое развитие, конкурентоспособность и инновационность. Исследован зарубежный опыт разработки и реализации государственной цифровой политики, в частности Китая, Южной Кореи, Японии и стран ЕС, выявлены возможности использования зарубежного опыта в России с учетом национальных целей социально-экономического развития. Проанализирована деятельность в области цифровизации в России, рассмотрены проектно-программные и нормативные документы ее осуществления. Дан анализ концепции технологического лидерства страны и обоснована роль цифровой политики в достижении данной стратегической цели. Разработаны и предложены основные направления цифровой политики с целью достижения технологического лидерства России, а именно: развитие современной цифровой инфраструктуры, совершенствование цифровых навыков, развитие искусственного интеллекта, государственное регулирование внедрения инноваций и стартапов и применения цифровых технологий, цифровизация государственных услуг, обеспечение кибербезопасности и киберустойчивости.

Ключевые слова: *цифровая политика, государственная политика, цифровизация, технологический суверенитет, технологическое лидерство.*

Введение. Современные тенденции экономического развития определяются проектами будущего мировой экономики, неразрывно связанными с научно-техническими

достижениями, способствующими совершенствованию производительных сил. В то же время устойчиво осуществляемые технологические «прорывы», опирающиеся на доступные побудительные мотивы, порождают некоторую ограниченность и неспособность существующей социально-экономической системы автономно разрешать и структурные, и функциональные антагонизмы. Глобальная интеграция всё явственнее обнаруживает нарастающие противоречия и форсирует подготовку и имплементацию социально-экономических предпосылок для очередного цикла системных преобразований. Сегодня в мире наблюдается структурный кризис экономики, проявляющийся в гипертрофированной монополизации, в деформации воспроизводственных механизмов и в нарастании социального неравенства. Тем временем России предопределена ключевая роль в решении системных проблем, посредством построения новой суверенной экономической модели, основанной на развитии высокотехнологичного производства, интеграции науки, образования и промышленности.

Сегодня цифровые технологии стали драйверами в осуществлении глубоких социально-экономических преобразований. От государственных административных процессов до финансовых транзакций и публикаций в социальных сетях, цифровые технологии автоматически собирают, систематизируют, объединяют и распространяют цифровые следы действий и мыслей граждан, которые, в свою очередь, используются для создания цифровых образов. Разработка современной государственной политики все больше зависит от динамичного взаимодействия существующих политических рамок и стремительного развития цифровых технологий. В цифровую эпоху разработка политики – это не изолированное начинание, а процесс, глубоко укоренившийся в сложившихся правовых, нормативных и технологических системах и зависящий от них [1].

Как правило, ученые, поднимая проблемы государственного регулирования цифровизации, уделяют наибольшее внимание проблемам кибербезопасности, в том числе в перспективе использования государственно-частного партнерства для этих целей [2-3]. Также отечественными учеными рассматриваются риски и возможности цифровой политики государства [4], опыт ее разработки и реализации в зарубежных странах [5]. Значительная часть проведенных исследований анализирует государственную политику в части развития цифрового правительства с точки зрения взаимодействия государства с каждым из участников общества. В контексте этих взаимосвязей наблюдается тенденция к изучению факторов, влияющих на реализацию политики цифрового правительства [6-7]. Информационно-коммуникационные технологии, большие данные и искусственный интеллект (ИИ) – это лишь некоторые из цифровых инноваций, которые трансформируют исследования и практику государственной политики. Проблемы комплексного решения цифровых аспектов государственной политики – как общие принципы такой политики, так и специфические особенности ее реализации на отдельных рынках с использованием определенных инструментов – остаются недостаточно изученными.

Целью исследования является развитие теоретических аспектов цифровой политики государства и обоснование приоритетных задач ее реализации в контексте достижения технологического лидерства России.

Материалы и методы. В исследовании использовались методы анализа и синтеза – для выявления теоретической основы изучения цифровой политики, сравнения – для сопоставления международного опыта разработки и реализации цифровой политики, метод научной абстракции и структурно-функциональный анализ – для определения направлений цифровой политики Российской Федерации.

Результаты. Цифровая экономика основывается на использовании базовых концепций, категорий и инструментов, таких как цифровизация, цифровая трансформация, цифровая зрелость, цифровые технологии во взаимосвязи и

взаимодействии между ними. Инструментарий преобразуется по мере достижения целей функционирования национальной экономики, перехода на качественно новые принципы, позволяющие учитывать имеющиеся возможности и риски.

Под цифровизацией понимается «автоматизация и перевод отдельных деловых процессов в цифровую форму без изменения бизнес-модели» [8]. Она направлена на переформатирование традиционно представляемой информации в цифровые формы, что ускоряет взаимный обмен данными, обеспечивает их защищенность, автоматизирует процессы взаимосвязи и взаимодействия, а также повышает качество функционирования бизнес-системы и способствует ускорению перехода к новому управлению. Переводя фокус внимания в сферу государственного управления, следует отметить тезис ученых о том, что цифровизация становится «драйвером новых парадигм, концепций и подходов к государственному управлению, в котором особое внимание уделяется влиянию граждан на принятие решений на основе цифровизации» [2, с. 11].

Ключевой составляющей российской национальной системы цифровизации является формирование цифрового государственного управления. «Создание цифровых двойников органов государственной власти, формирование электронного и цифрового правительства, разработка и внедрение программных решений на базе технологии искусственного интеллекта, использование и мониторинг эффективности реализации цифровых решений на всех уровнях государственного управления становятся драйверами современного развития государства и антикризисными инструментами в условиях турбулентности условий взаимодействия на мировой арене» [9, с. 63].

Рассматривая категорию цифровой трансформации, важно подчеркнуть ее направленность не только на внедрение цифровых технологий, но и на стратегическую перестройку всей деятельности, что приводит к формированию новой бизнес-модели и делает организацию более гибкой, клиентоориентированной и конкурентоспособной. Ученые отмечают, что цифровая трансформация иногда противопоставляется более эволюционным изменениям, вызванным цифровыми технологиями, при этом подчеркивают, что именно революционный характер изменений является отличительной чертой собственно цифровой трансформации [10, с. 4]. Таким образом, цифровую трансформацию следует связывать с развитием социально-экономических систем и бизнес-процессов предприятий, переходом к новой более адаптивной политике.

Через призму цифровизации все чаще рассматривается и государственная политика. Под ней будем понимать комплекс целей, мер, программ и направлений, реализуемых уполномоченными органами государственной власти в различных сферах общественной жизни. В этом контексте следует разграничить понимание политики цифровой трансформации и цифровизации, цифрового управления, и, собственно, цифровой политики. Так, государственная политика в области цифровизации включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие информационных технологий, улучшение доступности цифровых услуг и защиту прав граждан в цифровом пространстве. Ключевыми аспектами этой политики являются: создание нормативно-правовой базы, развитие инфраструктуры, повышение цифровой грамотности граждан, обеспечение кибербезопасности. Цифровое государственное управление реализуется с целью повышения эффективности, прозрачности и качества услуг. До пандемии прогресс внедрения цифрового управления во многих странах был неутешительным, цифровые элементы государственного управления по-прежнему оставались дополнением или периферийными по отношению к государственным операциям. Некоторые трудности, с которыми сталкиваются правительства при внедрении цифрового управления, проистекают из-за отсутствия своевременных знаний о быстро меняющемся технологическом ландшафте в сочетании с отсутствием компетенций, необходимых для

использования ИКТ в целях национального развития.

«Переход от электронного правительства (e-government), ориентированного, в первую очередь, на предоставление услуг в цифровой форме, к концепции цифрового правительства (digital government), предполагающей фундаментальное изменение процессов и архитектуры управления на основе данных, становится глобальным трендом» [3, с. 12]. Электронное управление относится к использованию государственным сектором информационно-коммуникационных технологий с целью улучшения предоставления информации и услуг, поощрения участия граждан в процессе принятия решений и повышения подотчетности, прозрачности и эффективности правительства. В целом, это более широкое понятие, чем электронное правительство, поскольку оно касается не только улучшения характера предоставления услуг, но и взаимоотношений между гражданами и государственными служащими. Таким образом, цифровое управление предоставляет государственные услуги, которые не просто вписываются в парадигму взаимодействия граждан, государственных чиновников и государственных источников информации в режиме «только для чтения», но и позволяет создать новую парадигму, обеспечивающую более интерактивное, ориентированное на процесс распространение и просмотр государственной информации.

Кроме того, в научных кругах часто обращаются к категории политики цифрового правительства, которую следует рассматривать как использование цифровых технологий в части реализации стратегии модернизации правительства для создания общественной ценности. Политика цифрового правительства направлена на повышение эффективности, прозрачности и качества государственных услуг с точки зрения взаимодействия государства и каждого из участников общества. Таким образом, ее следует рассматривать лишь как часть государственной цифровой политики, которая охватывает и другие объекты. По сферам общественной жизни государственная политика может быть экономической, социальной, культурной, правовой и др. В контексте данного исследования цифровая политика находится на стыке информационной, инновационной и научно-технической, при этом считаем целесообразным выделять ее отдельно ввиду следующих обстоятельств:

- высокая скорость развития цифровых технологий требует оперативных решений от органов государства, чтобы быстро и эффективно реагировать на изменения в цифровой среде;
- широкий масштаб распространения во все сферы общественной жизни как внутри страны, так и на уровне международных взаимодействий;
- необходимость обеспечения конкурентоспособности экономики и технологического лидерства в современных геополитических и геоэкономических условиях;
- специфичность сферы цифровизации требует применения особых инструментов, связанных с информационно-коммуникационными технологиями, искусственным интеллектом, большими данными, интернетом и другими аспектами цифровой инфраструктуры.

Среди немногочисленных научных работ, посвященных концептуальным аспектам исследования цифровой политики можно отметить такое ее определение: «это политика, включающая в себя разработку и реализацию стратегий, которые направлены на использование цифровых технологий для решения социальных проблем, повышение качества жизни граждан и усиление участия общества в процессах управления» [4, с. 169]. Некоторые ученые рассматривают ее как «развитие направлений цифровой экономики с учетом государственных интересов и нормативного обеспечения, и цифровых инструментов» [5, с. 80]. Однако, такое определение цифровой политики сужает сферы ее

применения, игнорируя социальные, правовые, управленческие и другие аспекты общественной жизнедеятельности. Зарубежные ученые отмечают, что цифровая государственная политика – это развивающаяся область, охватывающая широкий спектр вопросов, включая также, цифровую инфраструктуру и инклюзивность, управление данными, а также системы и принятие решений с использованием искусственного интеллекта. Данная категория встречается в разных дисциплинах, при этом существует ограниченный консенсус относительно ее масштабов и определения [11].

Таким образом, цифровую политику государства следует рассматривать как комплекс мер, принципов и инструментов, направленных на развитие и использование цифровых технологий с целью повышения эффективности государственного управления, улучшения качества государственных и муниципальных услуг, развития социально-экономической сферы повышения конкурентоспособности национальной экономики в условиях цифровизации, а также укрепления национальной безопасности и технологического суверенитета. В обобщенном виде она включает в себя прямое или косвенное регулирование цифровых коммуникаций и инфраструктуры, что, по сути, формирует ее объект – цифровую реальность общества. Основными принципами реализации цифровой политики государства следует назвать: доступность и открытость, безопасность и конфиденциальность, эффективность и прозрачность, инициативность и сотрудничество, устойчивое развитие, конкурентоспособность и инновационность.

В Российской Федерации разработана и реализуется Концепция государственного регулирования цифровых платформ и экосистем в рамках национальной программы «Цифровая экономика» с применением механизмов государственно-частного партнерства. Она направлена на создание сбалансированных регуляторных условий для участников цифровых рынков – безопасной цифровой среды, развития национальных экосистем и платформ и развития национальной экономики [12]. «Анализ классических подходов к реализации государственной политики в сфере цифровизации указывает на то, что континентальная модель особенно хорошо соответствует национальным требованиям и современным задачам России. В этой модели государство выступает в роли основного регулятора и директора процесса информатизации, устанавливая приоритеты, контролируя деятельность участников информационного рынка и играя решающую роль в его структурировании» [13, с. 276]. Установленные цели развития Российской Федерации подчеркивают направленность так называемого цифрового этатизма, который «выступает в качестве устойчивой тенденции к формированию суверенного цифрового пространства и политико-правовых рамок, определяющих национально-ориентированный процесс развития сквозных цифровых технологий (систем ориентированного машинного обучения, технологий больших данных, платформенных решений, автономных роботизированных комплексов и т.д.)» [14, с. 107]. Динамичное распространение информационно-коммуникационных и цифровых технологий создает все более взаимозависимые и взаимосвязанные системы государственного управления, что делает сам процесс принятия решений все более фрагментированным, но при этом системным. Улучшенная координация и сотрудничество между уровнями управления имеют важное значение для решения сложных проблем цифровой политики, связанных с цифровым разрывом и асимметрией в распределении данных и власти.

Как свидетельствует практика, участвуя в социально-экономических процессах, всегда необходимо взвешенно расценивать и учитывать реалии, объективно существующих предпосылок и факторов, используя при этом имеющиеся ресурсы. Цифровизация, появление прорывных научных знаний, возникновение новых организационно-управленческих, экономических связей, системы экономических интересов, формирование моделей информационно-цифровых технологических сетей,

ускоряющиеся темпы смены технологических инноваций создают объективные предпосылки и принципиально новые возможности для преобразования социально-экономической системы. Поэтому приоритетной задачей современного развития России является достижение технологического лидерства, которое заключается в обеспечении опережающего научно-технологического и инновационного роста. При всей важности ее технологической основы, подчеркнем, что оно «неразрывно связано с технологической неопределенностью, существенно влияющей на динамику технологий и во многом определяющей возможности достижения лидерства, так как во многих случаях именно неопределенность служит инструментом преодоления барьеров входа в отрасль или сегмент, так как новое решение оказывается преобладающим над существующими технологиями» [15, с. 47]. В настоящее время расширение цифровой трансформации государственного управления, ориентированность на технологический суверенитет и достижение технологического лидерства закреплены в основных стратегических документах России. [16-18]. Стратегический переход от импортозамещения к технологическому суверенитету стал ответом на внешние вызовы. Технологический суверенитет является ключевым элементом экономической стабильности и означает способность государства обеспечивать функционирование критически важной цифровой инфраструктуры. Его рассматривают как «устойчивое состояние экономики, при котором отечественная промышленность в состоянии обеспечить производство необходимых товаров и услуг, полностью закрывая потребности всех экономических агентов. При этом технологический суверенитет трактуется шире, чем импортозамещение: речь идет о способности государства формировать самодостаточную цепочку создания цифровых решений» [19, с. 25].

Концепция технологического лидерства предполагает развитие наукоемкого предпринимательства, создание механизмов трансфера знаний и технологий, развитие цифровых платформ для кооперации и формирование стратегий устойчивого развития. Технологическое лидерство возможно только при условии гармоничного сочетания инновационной активности, государственной поддержки и рыночных стимулов. Определяя технологическое лидерство государства, считаем необходимым рассмотреть разные подходы. Так, в научных работах отмечается, что: «с пространственной точки зрения лидерство может быть мировым и региональным; с технологической точки зрения лидерство может быть в области одной или нескольких групп технологий. Лидерство в одной группе технологий позволяет использовать стратегию нишевого развития. При этом оно может быть первым шагом к более широкому технологическому лидерству. «Роль регионального (и тем более мирового) технологического лидера подразумевает лидерство в нескольких ключевых группах технологий. Реально технологическое лидерство государства всегда строится на взаимодействии с другими странами» [20]. В этой связи важно проанализировать опыт реализации цифровой политики стран (табл. 1).

Наиболее ярким примером внедрения цифровой политики является Китай, который является одним из ведущих мировых игроков в цифровой трансформации, благодаря активной государственной поддержке и стратегическому планированию. Ученые из Китая подчеркивают существенные преимущества цифровых административных процессов с анализом платформенного управления (концепция «Правительство как платформа») [21]. Рассмотрим один из ключевых аспектов цифровизации в Китае – социальный рейтинг. Эта система представляет собой «комплексную и интегрированную сеть оценки и мониторинга поведения граждан, компаний и государственных учреждений. Она оценивает поведение граждан и организаций по различным параметрам, таким как финансовая надежность, социальная ответственность, поведение в общественных местах и даже онлайн-активность» [4, с. 171]. Основными элементами стратегии Китая являются инвестиции в инфраструктуру, образование и исследования. Программа «Интернет Плюс»

(Internet Plus) и план «Сделано в Китае 2025» направлены на интеграцию цифровых технологий в промышленность и создание «умных заводов». «Цифровые технологии формируют нарративы о национальном развитии Китая, где технологические инновации представлены как глобальная конкуренция между национальными государствами» [22, с. 8]. Важным аспектом является государственный контроль над данными и интернетом, который позволяет эффективно регулировать цифровую экономику, хотя он подвергается критике со стороны западных экспертов в области прав человека и свободы выражения мнений.

Таблица 1. Международный опыт реализации цифровой политики государства

Государство/ блок стран	Ключевые направления	Характеристика подхода
Китай	Платформенное управление Социальный рейтинг Государственные инвестиции в развитие цифровой инфраструктуры	Административный подход с упором на технологическое лидерство
Япония	Развитие цифровой инфраструктуры, научных исследований и инноваций Регулирование кибербезопасности Поддержка частного сектора в цифровизации Международное сотрудничество	Торгово-экономический подход
Южная Корея	Инвестирование в цифровую инфраструктуру Поддержка малого и среднего бизнеса в области цифровизации, стартапов Развитие цифровых навыков Международное сотрудничество	Торгово-экономический подход
ЕС	Развитие цифровой инфраструктуры для населения Поддержка инноваций и частного сектора в области цифровизации Регулирование цифрового рынка	Человекоцентричный подход

Япония активно продвигает цифровую трансформацию посредством своей стратегии «Общество 5.0», которая направлена на создание высокоинтегрированного цифрового общества. Ключевыми элементами стратегии Японии являются развитие инфраструктуры, поддержка исследований и инноваций, а также регулирование кибербезопасности. Японское правительство активно поддерживает частный сектор посредством программ субсидирования и налоговых льгот. Важным аспектом также является международное сотрудничество, направленное на обмен опытом и разработку совместных проектов в области цифровых технологий.

Южная Корея является одним из мировых лидеров в области цифровой политики, благодаря активной государственной поддержке и высокому уровню технологического развития. Ключевыми элементами стратегии страны являются инвестиции в инфраструктуру, поддержка стартапов и развитие цифровых навыков среди населения. Правительство Южной Кореи активно поддерживает малое и среднее предпринимательство посредством грантовых программ и налоговых льгот. Создание благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций и сотрудничества с международными технологическими компаниями также является важным аспектом.

Основными направлениями государственной цифровой политики стран Европейского Союза являются развитие инфраструктуры, поддержка инноваций и регулирование цифрового рынка. Стратегия «Единый цифровой рынок» направлена на устранение барьеров для онлайн-торговли и улучшение доступа к цифровым услугам по

всей Европе.

Анализ международного опыта разработки и реализации цифровой политики позволяет выявить наиболее успешные практики и направления, которые с учетом национальных интересов и стратегических целей России могут быть эффективными. Одними из ключевых элементов успешной цифровой политики являются:

- развитие современной цифровой инфраструктуры (формирование единой цифровой экосистемы, внедрение типовых платформ, переход к сквозным сервисам, управление большими данными);

- совершенствование цифровых навыков у населения и бизнеса (подготовка специалистов на стыке IT, больших данных, искусственного интеллекта, права и госуправления, развитие управленческих и технических компетенций);

- государственное регулирование внедрения инноваций и стартапов и применения цифровых технологий (внедрение инновационных цифровых технологий, (low-code, RPA), автоматизация массовых операций и документооборота, управление и поддержка цифровых проектов и инноваций, в том числе через механизм государственно-частного партнерства);

- цифровизация государственных услуг, развитие цифрового правительства (развитие сервисов вокруг жизненных ситуаций, ускорение и повышение качества государственных и региональных услуг, снижение бюрократизма, внедрение продуктового подхода: пользовательские сценарии, метрики качества, регулярные улучшения);

- развитие искусственного интеллекта (переход от пилотных проектов к промышленной эксплуатации ИИ, внедрение критериев эффективности использования ИИ, применение ИИ в аналитике, поддержке принятия решений, автоматизации обработки обращений и документов);

- обеспечение кибербезопасности и киберустойчивости (формирование и обновление правовой базы, контроль безопасности, внедрение национальных стандартов защиты информации, модернизация систем, аудит и управление инцидентами, внедрение стандартов защиты информации).

Долгосрочные цели цифровизации, включая технологический суверенитет, а также цифровую трансформацию госуправления, внедрение искусственного интеллекта и 5G, поддержку IT-образования определяются Указом Президента РФ №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы». Цифровая государственная политика реализуется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры). Министерство отвечает за выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в таких областях, как госуслуги (единый портал государственных и муниципальных услуг для граждан и бизнеса, для семей с детьми и пенсионеров, для предпринимателей и автовладельцев), цифровая идентификация (развитие IT-технологий и формирование благоприятного делового климата для IT-компаний), цифровизация государства (цифровизация электронного документооборота, систем управления данными), поддержка радиоэлектроники и IT-отрасли, обеспечение кибербезопасности, повышение цифровых навыков, поддержка IT-образования, осуществление международного сотрудничества и другие направления. Кроме того, в настоящее время реализуется программа подготовки квалифицированных кадров для цифровой экономики, строится инфраструктура для обеспечения качественным интернетом социально значимых учреждений и населения, оказывается поддержка научным исследованиям и разработкам в сфере искусственного интеллекта, развивается спутниковая связь для обеспечения интернетом труднодоступных регионов страны, прорабатывается система правового регулирования цифровой экономики, которая облегчит внедрение инноваций в значимые сферы бизнеса.

Важно отметить, что в Российской Федерации реализуется Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который также преследует цель цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы. Инициативы данного проекта реализуются точно на региональном уровне, дополняя деятельность Минцифры на федеральном уровне. По состоянию на конец 2025 г. достигнуты и перевыполнены плановые значения по показателям цифрового развития России (табл. 2).

Таблица 2. Показатели цифрового развития Российской Федерации, 2025 г.

Показатели	Фактические значения	Плановые значения
Индекс зрелости рынка данных, %	23,7	14,4
Уровень достижения «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления, а также ключевых отраслей социальной сферы, %	22,59	20
Темп роста инвестиций в отечественные ИТ-решения, %	113,8	112,4
Уровень обеспеченности домохозяйств возможностью качественного широкополосного доступа к сети «Интернет», %	93,7	93,7
Оценка пользователями выше 4,5 баллов государственных услуг и сервисов, оказываемых в электронном виде на ЕПГУ или РПГУ, %	58,88	53
Доля оказанных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %	99,02	96
Количество массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных на ЕПГУ и оказываемых в проактивном режиме либо в момент обращения заявителя, ед.	14	14
Доля российских организаций ключевых отраслей экономики, перешедших на использование базового и прикладного российского ПО в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы, %	51,1	50
Доля российского ПО, используемого в деятельности государственных органов, госкорпораций и госкомпаний	76,29	74
Доля предотвращенных попыток мошеннических действий, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (по отношению к 2024 году), %	153,7	102
Доля обработки трафика российского сегмента сети «Интернет» автоматизированной системой обеспечения безопасности (АСБИ), %	100	98

* ист. [23].

Однако при такой положительной динамике в России возникает ряд проблем, связанных с цифровизацией: «неравномерное распределение цифровых технологий по регионам; низкий уровень цифровой грамотности; недостаточная государственная поддержка предприятий при внедрении ИТ-решений; неравномерное развитие цифровой инфраструктуры, что приводит к цифровому неравенству» [24, с. 114]. Для достижения технологического лидерства нужны конкурентоспособные отечественные инженерные решения и расширение поддержки инноваций. Государство в последние годы активно расширяет финансовую поддержку технологических компаний. Так, в 2023 году ее получили более восьми тысяч высокотехнологичных стартапов [25].

Важно отметить, что на пересечении государственной политики, цифровых

технологий возникает новая парадигма, где важным фактором для технологического развития становится искусственный интеллект. Достижению технологического суверенитета будут способствовать следующие направления развития искусственного интеллекта: «интеграция ИИ в стратегическое управление и макроэкономическое планирование, импортнезависимость в цифровой и производственной инфраструктуре, интеллектуализация государственной экономической политики, развитие экспортного потенциала через ИИ, оценка инвестиционных рисков и эффективность господдержки, устойчивость и безопасность финансовой системы, применение ИИ в АПК и ресурсной экономике, защита внутреннего рынка и товарной безопасности, антикризисное управление и реагирование, подготовка и удержание кадров в ИИ-экономике. Формирование этой парадигмы – приоритетная задача государства, при стремлении к укреплению суверенитета в условиях глобальной цифровой конкуренции» [26]. Ученые отмечают следующие меры государственной политики в контексте достижения технологического лидерства: увеличение финансирования фундаментальной и прикладной науки, поднятие имиджа ученых и преподавателей, вовлечение в научные исследования творческой молодежи; развитие инновационной деятельности посредством стимулирования инновационных предприятий и стартапов, расширение их возможностей в использовании рыночной инфраструктуры; формирование человеческого потенциала, обладающего технологиями работы с искусственным интеллектом, биотехнологиями и нанотехнологиями; расширение международного сотрудничества в области разработки и использования прорывных технологий [27].

Обсуждение результатов. Проведенный анализ позволяет сделать выводы о целесообразности развития теоретической базы цифровой политики государства, а также о необходимости ее оптимизации в Российской Федерации по ключевым направлениям, отвечающим цели технологического лидерства. Фокус национальной цифровой политики на создание эффективных механизмов защиты и реализации права каждого на доступ к публичной информации, требует правовой определенности в использовании информации из реестров, выдаче разрешений, административных, социальных и других государственных услуг, управлении и осуществлении государственного регулирования. Проведенный анализ международного опыта разработки и реализации цифровой политики позволил выявить отличительные черты и определить особенности подходов. Во многих успешных странах консолидация в эффективную систему электронных публичных реестров, как показывает зарубежный опыт, происходила преимущественно эволюционным путем. Эволюционный подход позволяет не только ставить прямые, но и рассматривать смежные задачи по борьбе с коррупцией, обеспечению электронного правительства и переход к цифровому его аналогу. Анализ законодательно-нормативной базы регулирования процессов цифровизации и определения стратегических целей развития страны позволил обосновать один из важнейших ее драйверов, который напрямую коррелируется с цифровой политикой государства – обеспечение технологического суверенитета и фокус на технологическое лидерство. На основе обозначенных аспектов были предложены направления цифровой политики Российской Федерации. При этом, по мере того, как государственные учреждения знакомятся с новыми технологиями (например, блокчейн, большие данные, искусственный интеллект, робототехника), важно, чтобы они были готовы эффективно интегрировать их в свою деятельность, особенно в сфере предоставления услуг. Следует оценить целесообразность использования партнерских отношений с частным сектором и академическими кругами для получения специализированных знаний и технического опыта, особенно в случаях, когда государственные органы не имеют опыта внедрения и использования таких ИКТ. Наконец, недостаточно просто обладать новыми технологиями; необходимо обучить персонал организации, а также социальных субъектов, которые будут их использовать.

Заключение. Данное исследование обосновывает вывод о важности и насущной необходимости разработки и развития цифровой политики государства, поскольку она, с одной стороны, проникает во многие сферы общественного регулирования, с другой, – имеет собственный объект (цифровая реальность, включая информационные ресурсы и большие данные, технологии, в том числе платформенные, цифровые, искусственный интеллект, цифровая инфраструктура) и специфику инструментов. Таким образом, современная экономика в контексте цифровизации требует новых подходов к государственному влиянию на эти процессы, соответствующей корректировки экономической и правовой политики государства, направленной на эффективную реализацию целей и задач цифровизации с учетом преимуществ и рисков цифровых технологий. В частности, это касается своевременного (как правило, достаточно быстрого) реагирования на вызовы, связанные с цифровизацией (рост киберпреступности, неоднозначность использования цифровых технологий и связанные с этим угрозы), а также необходимости содействия их общественно полезному (технологическому) использованию. Указанные аспекты требуют дальнейшего научного обоснования и концептуального развития цифровой политики.

Анализ стратегий государственной цифровой политики в разных странах показывает, что успех зависит от комплексного подхода, который включает развитие инфраструктуры, поддержку инноваций, подготовку кадров и кибербезопасность. Опыт развитых стран, таких как ЕС, Китай, Япония и Южная Корея, демонстрирует важность координации государственной политики, долгосрочного планирования и международного сотрудничества. Для России важно учитывать международные практики и адаптировать их к национальным условиям, чтобы обеспечить устойчивое развитие цифровой экономики, повысить конкурентоспособность страны на глобальном уровне, обеспечить технологический суверенитет и нацеленность на технологическое лидерство. Практическая реализация цифровой политики государства является важным элементом современного стратегического управления общества и регулирования цифрового пространства. Она должна основываться на концептуальном и семантически ориентированном алгоритмически верифицированном регулировании. Ключевые цели развития Российской Федерации могут быть реализованы посредством эффективно проводимой цифровой политики государства, что требует дальнейших научных изысканий в этой области для закрепления их в нормативно-правовых актах.

Список литературы

1. Borrás, S., Edler, J. The roles of the state in the governance of socio-technical systems' transformation // Research policy. – 2020. – Т. 49. – №5. – P. 103971. DOI: org/10.1016/j.respol.2020.103971.
2. Добролюбова, Е.И. Цифровое будущее государственного управления по результатам / Е.И. Добролюбова, В.Н. Южаков, А.А. Ефремов, Е.Н. Клочкова, Э.В. Талапина, Я.Ю. Старцев. – М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. – 114 с. – ISBN: 978-5-7749-1434-0.
3. Браткова, В.В. Государственное управление в эпоху цифровой трансформации: опыт электронного и цифрового правительства / В.В. Браткова, М.К. Кочесокова // Вестник экспертного совета. – 2025. – № 3(42). – С. 11-16.
4. Левченко, М.Е. Цифровая политика государства: риски и возможности / М.Е. Левченко, Н.Н. Пачина, А.А. Вартумян // Современная наука и инновации. – 2023. – № 4(44). – С. 167-173, doi: 10.37493/2307-910X.2023.4.19.
5. Миньковская, М.В. Развитие цифровой политики стран ЕАЭС и России в современных условиях / М.В. Миньковская // Проблемы искусственного интеллекта. –

2025. – № 1(36). – С. 79-92. – DOI: 10.24412/2413-7383-79-92.

6. Hu, G., Chohan, S.R., Liu, J. Does IoT service orchestration in public services enrich the citizens' perceived value of digital society? // Asian J. Technol. Innov. – 2022. – Vol. 30. – P. 217-243. – DOI: org/10.1080/19761597.2020.1865824.

7. Li, Y, Shang, H: Service quality, perceived value, and citizens' continuous-use intention regarding e-government: Empirical evidence from China // Inf. Manag. – 2020. Vol. 57. P. 103197. – DOI: org/10.1016/j.im.2019.103197.

8. Жагловская, А.В. Особенности перехода от цифровой экономики к экономике данных / А.В. Жагловская, Е.Н. Елисеева // Экономическая наука современной России. – 2024. – № 3(106). – С.92-104. – DOI: 10.33293/1609-1442-2024-3(106)-92-104.

9. Кравченко, Л.А. Цифровые решения в государственном управлении: тренды, возможности и ограничения / Л.А. Кравченко, И.А. Троян, М.В. Горячих // Информационное общество. – 2023. – № 2. – С. 54-68.

10. Ершова, Т.В. Моделирование процессов цифрового развития сфер деятельности / Т.В. Ершова, А.В. Катин, В.А. Малахов, Ю.Е. Хохлов, С.Б. Шапошник // Информационное общество. – 2025. – №DIGITAL. – С. 2-26. – URL: <http://infosoc.iis.ru/article/view/1546/984> (дата обращения: 02.04.2026).

11. Califano, B., Vecerra, M. Policy Interventions to Address Digital Inequalities in Latin America in the Face of the Pandemic, in Digital Inclusion: International Policy and Research. 1st edn. Palgrave MacMillan // Palgrave Studies in Digital Inequalities (PSDI). – 2024. – Vol. 2. – P. 39–61. – DOI: org/10.1007/978-3-031-28930-9_3 – URL: <https://link-springer-com.bris.idm.oclc.org/book/10.1007/978-3-031-28930-9#bibliographic-information> (дата обращения: 02.04.2026).

12. Концепция государственного регулирования цифровых платформ и экосистем РФ [Электронный ресурс]. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/download/cb29a7d08290120645a871be41599850/konceptiya_21052021.pdf (дата обращения: 02.04.2026).

13. Минакова, И.В. Понятие цифровой политики и ее значение для развития государства / И.В. Минакова, А.С. Тубольцева // Журнал монетарной экономики и менеджмента. – 2025. – № 5. – С. 272-277. – DOI: 10.26118/2782-4586.2025.39.55.094.

14. Кочетков, А.П. Государственная политика России в цифровую эпоху: основные тренды, сценарии и регуляторные практики / А.П. Кочетков, А.Ю. Мамычев // Политические исследования. – 2023. – № 1. – С. 96-113. – DOI: 10.17976/jpps/2023.01.08.

15. Ковальчук, Ю.А. Цифровое технологическое лидерство бизнес-экосистем / Ю.А. Ковальчук, И.М. Степнов // Друкеровский вестник. – 2023. – № 2 – С. 44-54. – DOI: 10.17213/2312-6469-2023-2-44-54.

16. Указ Президента РФ от 07.05.2024 г. №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50542> (дата обращения: 02.04.2026).

17. Концепция технологического развития на период до 2030 года. Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2023 года № 1315-р. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_447895/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2 (дата обращения: 02.04.2026).

18. Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2024 г. № 145 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: <http://kremlin.ru/acts/bank/5035> (дата обращения: 02.04.2026).

19. Идрисов, А.Э. Цифровая трансформация как фактор достижения технологического суверенитета России / А.Э. Идрисов // Бизнес. Образование. Право. – 2024. – № 1(66). – С. 24-29. – DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.864.

20. Безруков, А.О. Технологическое лидерство государства: концептуальное понимание и механизмы формирования / А.О. Безруков, Д.Ю. Байдаров, Д.Ю. Файков // Экономическое возрождение России. – 2024. – № 1 (79). – С.75-89. – DOI: 10.37930/1990-9780-2024-1-79-75-89.

21. Zeng, Y, Zhang, Q, Zhao, Q, Huang, H. Doing more among institutional boundaries: Platform-enabled government in China // Review of Policy Research. – 2023 – Vol. May. 40(3). – P.458-78. – DOI: org/10.1111/ropr.12500.

22. Дегтяренко, К.А. Цифровая политика Китая: цифровой образ национального государства / К.А. Дегтяренко, В.И. Кирко // Цифровизация. – 2023. – Т. 4, № 4. – С. 8-25.

23. Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: <https://digital.gov.ru/target/nacziionalnyj-proekt-ekonomika-dannyh-i-czifrovaya-transformacziya-gosudarstva> (дата обращения 01.04.2026).

24. Веретенникова, О.В. Особенности цифровизации в национальной экономике / О.В. Веретенникова, В.А. Ушаков, Р.Е. Крыштопа // Новое в экономической кибернетике. – 2025. – №4. – С.141-158. – DOI: 10.5281/zenodo.18048682.

25. Шлычков, В.В. Национальные проекты 2025-2027 гг. как инструмент развития социально-экономической системы России и потенциальные риски процесса их реализации / В.В. Шлычков, Д.А. Зарезнов, Д.Р. Нестулаева // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2024. – Т. 13. – № 4. – С. 161-165.

26. Головина, Т.А. Управление трансформацией экономических систем: вопросы теории и практики : монография / под общ. ред. Т.А. Головиной. – Орел : Издательство Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, 2025. – 217 с. – ISBN 978-5-93179-855-4. – URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2238797> (дата обращения: 02.04.2026).

27. Колкарева, И.Н. Технологическое лидерство как основа государственного суверенитета России / И.Н. Колкарева // Сфера услуг: инновации и качество. – 2025. – №76. – С.223-232.

Кравченко Лариса Анатольевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики предприятия, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Симферополь, Россия

E-mail: kravchenko_L.A@mail.ru

ORCID: 0000-0003-1621-4495

AuthorID: 828434

Троян Ирина Анатольевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики предприятия, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Симферополь, Россия

E-mail: troyan.irin@mail.ru

ORCID: 0000-0002-5694-9843

AuthorID: 760078

Нестеренко Виктория Викторовна, аспирант, научная специальность 5.2.1 Экономическая теория, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Симферополь, Россия

E-mail: vika.murlyk@mail.ru

Поступила в редакцию 02.04.2026 г.

UDC 338.246; 338.28; 004

DOI 10.5281/zenodo.20971354

KRAVCHENKO Larisa¹,
TROYAN Irina¹,
NESTERENKO Victoria¹

¹ V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Academician Vernadsky Avenue, 4, Simferopol, Russia, 295007

DIGITAL POLICY OF THE STATE: THEORETICAL ASPECTS AND PRIORITY TASKS OF TECHNOLOGICAL LEADERSHIP

The article examined key aspects of the study of state digital policy. The relevance and necessity of considering a separate digital type of state policy was substantiated. This includes: the high rate of development of digital technologies, the widespread adoption, the need to ensure economic competitiveness and technological leadership in the current geopolitical and geoeconomic conditions, and the specific nature of the digitalization sphere requiring the use of special tools. A categorical analysis of digital transformation and digitalization policies, digital governance, and digital policy was conducted. A definition of digital policy was proposed. It is considered as a set of measures, principles, and tools aimed at the development and use of digital technologies in order to increase the effectiveness of public administration, improve the quality of state and municipal services, develop the socio-economic sphere, enhance the competitiveness of the national economy in the context of digitalization, and strengthen national security and technological sovereignty. It was identified that the object of digital policy is the digital reality of society as the interconnection of digital communications, technologies, and infrastructure. The main principles for the implementation of state digital policy were developed. These include accessibility and openness, security and confidentiality, efficiency and transparency, initiative and cooperation, sustainable development, competitiveness, and innovation. International experience in developing and implementing state digital policy was examined, particularly in China, South Korea, Japan, and the EU. Opportunities for applying this international experience in Russia, taking into account national socioeconomic development goals, were identified. Digitalization activities in Russia were analyzed, including project, program, and regulatory documents for its implementation. The concept of the country's technological leadership was analyzed, and the role of digital policy in achieving this strategic goal was substantiated. Key areas of digital policy for achieving Russia's technological leadership were developed and proposed, namely: development of modern digital infrastructure; improvement of digital skills; development of artificial intelligence; government regulation of innovation, startups, and the use of digital technologies; digitalization of public services; and ensuring cybersecurity and cyber resilience.

Key words: *digital policy, public policy, digitalization, technological sovereignty, technological leadership.*

References

1. Borrás, S. & Edler, J. (2020) The roles of the state in the governance of socio-technical systems' transformation. *Research policy*. 49. 5, 103971, doi: org/10.1016/j.respol.2020.103971.
2. Dobrolyubova, E.I., Yuzhakov, V.N., Efremov, A.A., Klochkova, E.N., Talapina, E.V. & Startsev, Ya.Yu. (2019) [*Digital Future of Public Administration Based on Results*] Moscow: Publishing House "Delo" RANEPА. (In Russian).

3. Bratkova, V.V. & Kochesokova, M.K. (2025) [Public administration in the era of digital transformation: the experience of electronic and digital government]. *Vestnik ekspertnogo soveta = Bulletin of the expert council*. 3 (42), 11-16. (In Russian).
4. Levchenko, M.E. Pachina, N.N. & Vartumyan, A.A. (2023) [Digital policy of the state: risks and opportunities]. *Sovremennaya nauka i innovacii = Modern science and innovation*. 4 (44), 167-173, doi: 10.37493/2307-910X.2023.4.19. (In Russian).
5. Minkovskaya, M.V. (2025) [Development of digital policy of the EAEU countries and Russia in modern conditions]. *Problemy iskusstvennogo intellekta = Problems of artificial intelligence*. 1 (36), 79-92, doi: 10.24412/2413-7383-79-92. (In Russian).
6. Hu, G., Chohan, S.R. & Liu, J. (2022) Does IoT service orchestration in public services enrich the citizens' perceived value of digital society? *Asian J. Technol. Innov.* 30, 217-243, doi: org/10.1080/19761597.2020.1865824.
7. Li, Y. & Shang, H. (2020) Service quality, perceived value, and citizens' continuous-use intention regarding e-government: Empirical evidence from China. *Inf. Manag.* 57, 103197, doi: org/10.1016/j.im.2019.103197.
8. Zhaglovskaya, A.V., Eliseeva, E.N. & Zhaglovskaya, A.V. (2024) [Features of the transition from the digital economy to the data economy]. *Ekonomicheskaya nauka sovremennoj Rossii = Economic science of modern Russia*. 3 (106), 92-104, doi: 10.33293 / 1609-1442-2024-3 (106) -92-104. (In Russian).
9. Kravchenko, L.A., Troyan, I.A. & Goryachikh, M.V. (2023) [Digital solutions in public administration: trends, opportunities and limitations]. *Informacionnoe obshchestvo = Information society*. 2, 54-68. (In Russian).
10. Ershova, T.V., Katin, A.V., Malakhov, V.A., Khokhlov, Yu.E. & Shaposhnik S.B. (2025) [Modeling of digital development processes in spheres of activity]. *Informacionnoe obshchestvo = Information Society*. DIGITAL, 2-26. Retrieved from: <http://infosoc.iis.ru/article/view/1546/984> (date of application: 02.04.2026). (In Russian).
11. Califano, B. & Becerra, M. (2024) Policy Interventions to Address Digital Inequalities in Latin America in the Face of the Pandemic, in Digital Inclusion. *International Policy and Research*. 1st edn. Palgrave MacMillan. Palgrave Studies in Digital Inequalities (PSDI).2, 39-61, doi: org/10.1007/978-3-031-28930-9_3. Retrieved from: <https://link-springer-com.bris.idm.oclc.org/book/10.1007/978-3-031-28930-9#bibliographic-information> (date of application: 02.04.2026).
12. Concept of state regulation of digital platforms and ecosystems in the Russian Federation. Retrieved from: https://www.economy.gov.ru/material/file/download/cb29a7d08290120645a871be41599850/konceptiya_21052021.pdf (date of application: 02.04.2026). (In Russian).
13. Minakova, I.V. & Tuboltseva, A.S. (2025) [The concept of digital policy and its importance for the development of the state]. *ZHurnal monetarnoj ekonomiki i menedzhmenta = Journal of Monetary Economics and Management*. 5, 272-277, doi: 10.26118/2782-4586.2025.39.55.094. (In Russian).
14. Kochetkov, A.P. & Mamychev, A.Yu. (2023) [State policy of Russia in the digital age: main trends, scenarios and regulatory practices]. *Polis. Politicheskie issledovaniya = Polis. Political research*. 1, 96-113, doi: 10.17976/jpps/2023.01.08. (In Russian).
15. Kovalchuk, Yu. A. & Stepanov, I. M. (2023) [Digital technological leadership of business ecosystems] *Drukerovskij vestnik = Drucker Bulletin*. 2, 44-54, doi: 10.17213/2312-6469-2023-2-44-54. (In Russian).
16. Decree of the President of the Russian Federation of 07.05.2024 No. 309 "On the national development goals of the Russian Federation for the period up to 2030 and for the future

up to 2036” Retrieved from: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50542> (date of application: 02.04.2026). (In Russian).

17. Concept of technological development for the period up to 2030. Approved by the Order of the Government of the Russian Federation of May 20, 2023 No. 1315-r. Retrieved from:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_447895/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2 (date of application: 02.04.2026). (In Russian).

18. Decree of the President of the Russian Federation of February 28, 2024 No. 145 “On the Strategy for Scientific and Technological Development of the Russian Federation” Retrieved from: <http://kremlin.ru/acts/bank/5035> (date application: 02.04.2026). (In Russian).

19. Idrisov, A.E. (2024) [Digital transformation as a factor in achieving Russia's technological sovereignty]. *Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law.* 1 (66), 24-29, doi: 10.25683 / VOLBI.2024.66.864. (In Russian).

20. Bezrukov, A.O., Baidarov, D.Yu. & Faikov, D.Yu. (2024) [Technological leadership of the state: conceptual understanding and formation mechanisms]. *Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii = Economic revival of Russia.* 1 (79), 75-89, doi: 10.37930/1990-9780-2024-1-79-75-89. (In Russian).

21. Zeng, Y., Zhang, Q., Zhao, Q. & Huang, H. (2023) Doing more among institutional boundaries: Platform-enabled government in China. *Review of Policy Research.* May.40(3), 458-78, doi: org/10.1111/ropr.12500.

22. Degtyarenko, K.A. & Kirko, V.I. (2023) [China's Digital Policy: The Digital Image of a National State]. *Cifrovizaciya = Digitalization.* 4; 4, 8-25. (In Russian).

23. National Project "Data Economy and Digital Transformation of the State." Official website of the Ministry of Digital Development, Communications and Mass Media of the Russian Federation. Retrieved from: <https://digital.gov.ru/target/naczionalnyj-proekt-ekonomika-dannyh-i-cifrovaya-transformacziya-gosudarstva> (date application: 02.04.2026). (In Russian).

24. Veretennikova, O.V. Ushakov, V.A. & Kryshchtopa, R.E. (2025) [Features of digitalization in the national economy] *Novoe v ekonomicheskoy kibernetike = New in Economic Cybernetics.* 4, 141-158, doi: 10.5281 / zenodo.18048682. (In Russian).

25. Shlychkov, V.V. Zareznov, D.A. & Nestulaeva, D.R. (2024) [National projects 2025-2027 as a tool for the development of the socio-economic system of Russia and potential risks of their implementation]. *Vestnik Sibirskogo instituta biznesa i informacionnyh tekhnologij = Bulletin of the Siberian Institute of Business and Information Technology.* 13; 4, 161-165. (In Russian).

26. Golovina, T.A. (2025) *Managing the Transformation of Economic Systems: Theoretical and Practical Issues*: monograph. In: T. A. Golovina (eds.). Orel: Publishing House of the Central Russian Institute of Management – branch of RANEPa. Retrieved from: <https://znanium.ru/catalog/product/2238797> (date application: 02.04.2026). (In Russian).

27. Kolkareva, I.N. (2025) [Technological leadership as the basis of state sovereignty of Russia]. *Sfera uslug: innovacii i kachestvo = Services: innovation and quality.* 76, 223-232. (In Russian).

Kravchenko Larisa, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics, V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia

E-mail: kravchenko_l.a@mail.ru

ORCID: 0000-0003-1621-4495

AuthorID: 828434

Troyan Irina, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics, V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia

E-mail: troyan.irin@mail.ru

ORCID: 0000-0002-5694-9843

AuthorID: 760078

Nesterenko Victoria, Postgraduate Student, Scientific Specialty 5.2.1 Economic Theory, V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia

E-mail: vika.murlyk@mail.ru

Received 02.04.2026